

Imaginarios, representaciones y gestión ambiental sobre riesgo, amenazas y desastres en Zapara y El Consejo de Ciruma*

Autor: Julio César García Delgado

Comentario de: Jefferson Rosales**

Imaginarios, representaciones y gestión ambiental sobre riesgo, amenazas y desastres en Zapara y El Consejo de Ciruma, de Julio César García Delgado, nos presenta la temática del riesgo y cómo abordarlo. El llamado a la conciencia sobre las posibles situaciones de riesgo y desastre que en cualquier momento podrían aparecer, y las comunidades podrían tomar las debidas previsiones ante la situación para mitigar en la medida de lo posible secuelas que puedan ser mortales para el propio entorno donde el desastre ha ocurrido.

Podemos también reconocer la obra como un tratado científico que aborda la importancia de re-

* Edición publicada por Fundación Ediciones Clío. ISBN: 978-980-451-050-2. Año: 2024.

** Estudiante de Computación de la Universidad del Zulia. Contacto: jeffersonrosales2014@gmail.com <https://orcid.org/0009-0007-2984-3131>

conocer estas situaciones a tiempo para saber cómo obrar ante las mismas. Las medidas preventivas son importantes en una sociedad o conjunto de entes, pero la labor de investigación lo es más para marcar las pautas necesarias en un estado de alerta roja. Este libro ha dado en el clavo con dicha premisa.

Las representaciones socioculturales son un punto importante a tratar cuando se quiere ahondar dentro del ego social de la cultura, civilización, ciudadanos, entre otros. Se haría con el fin de observar también los puntos flacos de aquellos entornos en los que colocan estos grupos para llevar de modo cotidiano sus vidas. Desde la vista científica, el tener ya estos puntos tratados fomenta el avance de nuevas medidas de seguridad socioambiental del propio entorno en el que viven. Una forma elegante de mantener la seguridad y de extender la futura venida de alguna catástrofe que pueda poner en riesgo o directamente vulnerar el entorno.

Se aborda la relación simbólica y representaciones a partir de los riesgos, así como el estudio etnográfico, este último siendo propio del antropólogo, para explicar propiamente la visión que los entes o grupos se pueden generar en, orientado a, con respecto a, acerca de, entre otros términos que pueden bien usarse para describir alguna situación, vivencia, suceso, experiencia, caso, entre otros.

El uso y empleo de la investigación de campo bajo el contexto-pretexito de “volver al investigar uno con el objeto a investigar (un pueblo, tribu, nación...)” resulta en un método impecable de recabar información sin hacer sentir como un mero objeto de estudio a los entes antes informados. El “nativizar” al informante juega un papel importante para el antropólogo, ya que este puede orientar sus fuerzas en otros fines de la investigación que se esté llevando a cabo.

Podemos decir que el concientizar al objeto de estudio de que está siendo observado es de suma importancia para futuras investigaciones e investigadores que quieran recabar información del mismo lugar, pero usando ellos otro enfoque. El formar parte de las actividades cotidianas del cuerpo estudiado podría servir también de retroalimentación sentimental y filosófica para el investigador. Tal es el caso para este libro, ya que en sus escritos se esboza cierta reflexión entre el antropólogo y sus vivencias a la hora de redactar dicho libro.

Este texto, si bien trae a colación los riesgos y amenazas, hace énfasis en la lluvia, la cual sirve como punto de comparación entre Zapara y El Consejo de Ciruma. La narración etnográfica no solo recoge la experiencia del autor, sino también busca captar las emociones que evocan las lluvias en cada comunidad. En Zapara las lluvias evocan tempestades y calamidades, mientras que en El Consejo es motivo, incluso, de juego. Resultan interesantes los paralelismos que

tienen ambos escenarios descritos en el libro, o, mejor dicho, las zonas que fueron tomadas como objeto de investigación. En algunos casos, lo que representa una desgracia para una zona, para otra es tenida como una bendición.

A detalle, la ubicación geográfica del sector se expone, así como su relevancia e importancia para el lugar. Mostrar una perspectiva opuesta al público objetivo, así como la de optar por un enfoque más personal a la hora de describir dicha experiencia vivida en la investigación, dotan al propio de un incalculable valor emocional y hasta podría considerarse una pieza histórica y/o patrimonio cultural para el estado por el nivel de detalle con el que se narran los acontecimientos del mismo.

Cabe decir también que la urgencia de comunicar estas vivencias es necesaria para la prolongación de espacios y de mantenimiento de los mismos, pues dotados están de una belleza cultural inefable para el orgullo marabino, pero son espacios vulnerables a causa de la intervención humana y natural.